

**ВЫЯВЛЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ МЕЖДУ СТРАНОВЫМ РИСКОМ И
МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ С ЦЕЛЬЮ УЛУЧШЕНИЯ
ПОЗИЦИИ УЗБЕКИСТАНА В КРЕДИТНОМ РЕЙТИНГЕ ОЭСР****¹Угай Дарья Сергеевна ²Ортикова Нигинабону Алишер кизи**

¹Главный специалист Института бюджетно-налоговых научных исследований при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан ²Главный специалист Института бюджетно-налоговых научных исследований при Министерстве экономики и финансов Республики Узбекистан

¹daryaugay1@gmail.com, dugay@ifs.mf.uz ²nigina4373@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10137412>

С 1999 года ОЭСР Узбекистану начинает присваивать кредитный рейтинг. В 2008 году страна находилась в 6 группе по страновым рискам, а в настоящее время с февраля 2019 года входит в 5 группу. Улучшению текущей позиции Узбекистана по кредитному рейтингу послужило влияние либерализации экономики и введение конвертации национальной валюты, расширение прозрачности статистической отчетности. Кроме того, положительными факторами для перехода в 5-ю группу по уровню риска также считались достаточно устойчивый уровень внешнего долга Узбекистана, достаточность резервных средств, сбалансированность государственного бюджета и наличие факторов стабильного экономического роста. Переход страны в 5ю группу позволил сократить размеры страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемые иностранными банками предприятиям-импортерам Узбекистана, что снизило стоимость кредитных ресурсов. В настоящее время Узбекистан планирует перейти в 4ю группу по уровню риска ОЭСР. Поэтому целью данной статьи является определение условий, а также выявление макроэкономических показателей, необходимых для перехода в 4-ю группу в системе классификации страновых рисков ОЭСР. Данный рейтинг отражает классификацию странового риска в широком аспекте понимания, начиная от макроэкономической устойчивости и эффективности действующей политики до соглашений о реструктуризации или рефинансирования по контрактам. Согласно общей научной литературе, понятия как «страновой риск» не имеет точного определения, а лишь обрисовывает охват методологического понимания. Данный охват включает в себя широкий спектр экономических, социальных и политических условий страны. Тем самым возникает проблема четкого представления и понимания параметров методологии странового кредитного рейтинга ОЭСР, что ставит неопределенность перед правительствами каким образом строить государственную политику в долгосрочной перспективе, чтобы улучшить позиции страны и увеличить приток выгодных заемных линий.

Таким образом, целесообразно пояснение и дальнейшее понимание взаимосвязи странового риска в разрезе стран рейтинга ОЭСР с макроэкономическими параметрами. В качестве бенчмарка берется группа стран, входящие в категорию 4, так как Узбекистан находится в 5й группе и в перспективе необходимо представление видения выстраивания государственной политики для долгосрочного развития и увеличение привлекательности Узбекистана в аспекте притока рентабельной линии кредитования. Анализ включает в себя период с 2015 по 2021 гг. из соображений относительной экономической и политической стабильности, исключая турбулентность и ошибки качества данных.

В анализируемую группу входят 21 страны, которые были в 4й группе рейтинга: Алжир, Аруба, Багамские острова, Бахрейн, Бразилия, Болгария, Колумбия, Коста-Рика,

Хорватия, Доминиканская Республика, Гватемала, Венгрия, Намибия, Оман, Панама, Россия, Сербия, Южная Африка, Тунис, Турция и Вьетнам. В данном разделе авторами проведен обзор макроэкономической тенденции в анализируемых странах (за исключением государств, которые находились в группе на постоянной основе) 4 группы Кредитного рейтинга ОЭСР с 2015 по 2021гг. с целью понимания смены тенденций. Среднегодовой прирост ВВП стран анализируемой группы за период с 2015г по 2021г составил 2,29%. Интересная тенденция вырисовывается в случае, если в стране происходят существенные политические изменения. В связи с этим, релевантно провести обзор взаимосвязи существовавших политических событий как несвойственные экономической теории объяснения макроэкономической среды и ее место в рейтинге ОЭСР. На основе проведенного анализа макроэкономической среды в странах, находившиеся или временно входящие, за период с 2015г. по 2021г. *допустимо сделать вывод о том, что каждый случай смены позиции в рейтинге ОЭСР имеет практически уникальный характер.* Точечно наблюдается генерализация параметров макроэкономической схожести по причине глобальных факторов, как распространение коронавирусной инфекции и в дальнейшем возникший кризис, что обусловлено снижением общей экономической активностью в 2020г., для стран, где ключевую роль играет туризм, период рецессии усугубляется более продолжительный период времени. *В целом причинность смены или сохранения позиций в рейтинге ОЭСР в разрезе анализируемых стран за исключением экономических причин потенциально можно разделить на следующие категории:*

➤ **Политический конфликт (ухудшение позиций).** Сюда относятся Алжир, Бахрейн, Оман, Тунис, Турция;

➤ **Стабильный и уверенный экономический рост (в том числе отсутствие политической напряженности) (улучшение позиций).** В данную категорию входят Болгария, Доминиканская Республика, Вьетнам;

➤ **Зависимость от внешних рынков и прочих внешних факторов (товарно-сырьевые рынки и туризм), с усугублением кризиса, вызванного COVID-19 (ухудшение позиций).** Яркими примерами являются Аруба, Багамские острова, Бразилия, Коста-Рика, Намибия.

Что касательно интерпретации связи между страновым риском и макроэкономических параметров, то значимость показали темпы роста ВВП, индекс потребительских цен, ВВП на душу населения и импорт товаров и услуг. То, бенчмарками для макроэкономических индикаторов 4й группы являются нижеприведенные параметры:

Таблица 1 Максимальные, минимальные и средние значения макроэкономических показателей, давшие значимые оценки для странового риска

Показатель	Максимальный	Минимальный	Средний
ВВП, темп роста % (+ связь со страновым риском)	5,84	0,55	2,70
ВВП на душу населения, долл.США (+связь со страновым риском)	29 182	3 755	11 621
Инфляция, темп роста % (- связь со страновым риском)	6,41	1,29	4,14

Импорт товаров и услуг, темп роста % (- связь со страновым риском)	15,01	1,6	2,06
---	--------------	------------	-------------

Источник: составлен авторами, данные за 2015-2021гг.

Таблица 2 Параметры Узбекистана по индикаторам, давшие значимые оценки для странового риска

Узбекистан	ВВП, темп роста %	ВВП на душу населения, долл.США	Инфляция, темп роста %	Импорт товаров и услуг, темп роста %
	5,71	2156,8	11,92	9,44

Источник: составлен авторами, данные за 2015-2021гг.

Таким образом, делая вывод для Узбекистана на базе связи между страновым риском и макроэкономическими параметрами, можно выделить необходимую тенденцию соответствия 4й группе:

- Повышение ВВП на душу населения, с минимальным значением от 3 700 долл.США;
- Высокий уровень разрывы инфляции и ВВП, не компенсирующий темп устойчивого роста. Потенциально рекомендуемый уровень инфляции не более 6,41% при среднегодовом темпе роста ВВП в размере 5,71%;
- Средние значение торговли составляют около (+) 4% роста профицита, в то время как в Узбекистане торговый дефицит в среднегодовом значении за анализируемый период – около 11,07% от ВВП.

REFERENCES

1. Country Risk Classification, OECD. Available at: <https://www.oecd.org/trade/topics/export-credits/arrangement-and-sector-understandings/financing-terms-and-conditions/country-risk-classification/>
2. Данные Всемирного банка, World Development Indicators. Available at: <https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators>